

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ АСРИДА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Гулямов С.С.¹, Мухитдинова М.Х.²

¹Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, академик;

²PhD, Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516404>

Аннотация. Мақолада Янги Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтишида рақамли технологиялар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш усуллари таҳлил қилинган ва самарадорлигини ошириш йўллари асосланган. Нейротехнология ва машинали ўрганиш технологиялари ёрдамида яшил иқтисодиётни катта ҳажимдаги маълумотларини (Big Data) таҳлил қилиш методологияси тақлиф этилган.

Калим сўзлар: яшил рақамли иқтисодиёт, сунъий интеллект, машинали ўқитиш, нейрон тармоқ технологиялари, Big Data? ақли уй ва ақли шаҳар.

Аннотация. В данной статье проанализированы эффективность зеленой цифровой экономики Нового Узбекистана, показаны возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта, способы их эффективного использования. Предложена методология анализа больших объемов данных (Big Data) зеленой экономики с помощью нейротехнологий и машинного обучения.

Ключевые слова: зеленая цифровая экономика, искусственный интеллект, машинное обучение, нейросетевые технологии, умный дом и умный город, рейтинговые показатели.

Abstract. This article shows the main aspects of the transition to a green digital economy in Uzbekistan, analyzes international rating indicators of the green economy that assess the effectiveness of the green economy, and highlights the capabilities of artificial intelligence, which is one of the main digital technologies. and ways to use them.

Keywords: green digital economy, artificial intelligence, machine learning, neural network technologies, smart home and smart city, rating indicators.

2025 йил - ”Атроф муҳитни асраш ва
“яшил” иқтисодиёт йили”

Ш.М.Мирзиёев

Кириш. Янги Ўзбекистонда Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4996-сонли ва .2024 йил 14 октябрда “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358-сон, қарорлари қабул қилинган. Хозирги кунда дунё аҳолисининг катта қисми шаҳарларда истиқомат қилади, аҳоли сонининг кўпайиши жиддий муаммоларга, хусусан, транспорт тирбандлигига, бошқарув ташкилотлари ва бошқа хизматларнинг ортиқча юкланишига, энергия ва бошқа ресурсларнинг кўпайишига, экологик вазиятнинг ёмонлашишига олиб келади. Ташкилотлар рақамли технологиялар, жумладан сунъий интеллект ёрдамида бу қийинчиликларга қарши курашишга ҳаракат қилмоқда, бунинг натижасида дунё бўйлаб тобора кўпайиб бораётган йирик аҳоли пунктлари ақли уй ва ақли шаҳарларга айланмоқда. Бу эса яшил иқтисодиётдан яшил

рақамли иқтисодиётга ўтиш афзалликларини таҳлил қилишни талаб этади.

2015-йил сентябрь ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо 193та давлат расман “Дунёни ўзгартириш: 2030-йилгача барқарор ривожланиш кун тартиби” номли янги дастурни қабул қилди. Ушбу кун тартибига 17 та мақсад ва 169 та вазифа киритилган. Ушбу кенг қўламли кун тартибида барқарор ривожланишнинг ўзаро боғлиқ учта элементи - иқтисодий ўсиш, ижтимоий интеграция ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муҳим аҳамиятга эга эканлиги айтиб ўтилди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Ҳозирда рақамлаштириш Ўзбекистон миллий иқтисодиётини ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади. Шу мақсадда ҳукумат томонидан “Рақамли Ўзбекистон - 2030” дастури ишлаб чиқилди ва амалга оширилмоқда, бу дастур биринчи навбатда рақамли технологияларни қўллаш орқали аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатни ривожлантиришга қаратилган.

Рақамли иқтисодиёт технологиялари бўйича бир қанча хориж олимлари илмий-тадқиқот ишлари олиб боришган.

Рус олимларидан Стефанова Н.А. рақамли иқтисодиёт самарадорлигини баҳолаш мумкин бўлган асосий мезонларни кўриб чиққан ва уларнинг замонавий ижтимоий ва иқтисодий муносабатларга таъсирини кўрсатиб берган¹. Кох Л.В. эса Рақамли иқтисодиётни ўлчаш усуллари, шунингдек, рақамлаштирилган иқтисодиёт фаолиятининг айрим турларини ўлчаш имкониятларини кўрсатиб берган.

Ўзбек олимлари ҳам бу соҳада ўзларининг илмий-тадқиқот ишларини олиб боришмоқда. Жумладан, акад. Қ.Абдурахмонов, акад. С.Гулямов, проф. Г. Абдурахмонова в.б. раҳбарлигида яшил иқтисодиёт ва сунъий интеллект технологиялари бўйича бир қанча монография, ўқув қўлланмалар, дарслик ва илмий мақолалар нашир этилган.

Бу адабиётларда яшил иқтисодиёт ва СИ технологиялари ва улардан турли соҳаларда фойдаланиш масалалари батафсил ёритиб берилган.

Тадқиқот методологияси.

Мақолада мантиқий фикрлаш, мантиқий таҳлил усулларидан фойдаланилган бўлиб, назарий ва методологик асоси яшил иқтисодиётни ривожлантиришга оид республикада ишлаб чиқилган умумий стратегия, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг қабул қилган фармонлари ҳамда тадқиқот мавзусига оид илмий-методологик адабиётлар бўлиб ҳисобланади. Ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги маълумотларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Ҳозирги кунда иқлим ўзгариши аҳоли саломатлиги, озиқ-овқат ва сув хавфсизлиги, миграция, тинчлик ва хавфсизликка таъсир кўрсатмоқда. Барқарор ривожланиш учун киритилган сармоялар иқлим ўзгариши муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради.

21- аср бошидан бошлаб билим ва юқори технологияларга асосланган моддий бойликларни ишлаб чиқаришнинг янги тизимининг кенг тарқалиши натижасида ҳаётнинг барча жабҳаларида глобал ўзгаришлар рўй берди. Хусусан, янги яшил иқтисодиёт – инсонларнинг Ер ресурсларига масъулият билан муносабатда бўлишини назарда тутувчи

¹Стефанова Н.А. Оценка эффективности цифровой экономики. Журнал “Экономические науки” Том 8, 2017.

Кох Л.В. Анализ существующих подходов к измерению цифровой экономики. Журнал “Экономические науки” Том 12, 2019

иктисодий ривожланиш модели шаклланди. Бу фаровонликни ошириш ва табиий ресурсларни сақлаш ўртасида оқилона мурося топишга қаратилган.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Атроф-муҳит бўйича дастурида яшил иқтисодиётни "инсон фаровонлигини оширадиган ва ижтимоий тенгликни яхшилайдиган, шу билан бирга экологик хавфни сезиларли даражада камайтирадиган иқтисодиёт" деб келтирилган.

Яшил иқтисодиёт учта сектордан, яъни қайта тикланадиган энергия, яшил бинолар ва иншоотлар, барқарор транспорт, сув ва эр ресурслари, ҳамда маиший чиқиндиларни бошқаришдан иборат. У учта аксиомага асосланади:

- 1) чекланган маконда таъсир доирасини чексиз кенгайтириш мумкин эмас;
- 2) чекланган ресурслар шароитида чексиз ўсиб бораётган эҳтиёжларни қондиришни талаб қилиш мумкин эмас;
- 3) Ер юзасидаги ҳамма нарса бир-бирига боғланган.

Бугунги кунда Халқаро ташкилотлар томонидан бутун дунёда ва алоҳида мамлакатларда яшил иқтисодиётнинг ривожланиш ҳолатини ва яшил ўсишга ўтишни баҳолаш имконини берувчи турли кўрсаткичлар мажмуаси ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий қилинмоқда.

Жумладан, бутун дунёда яшил иқтисодиёт самарадорлигини баҳоловчи яшил иқтисодиётнинг Глобал индекси ва Яшил ўсиш индекси каби халқаро рейтинг кўрсаткичларидан кенг фойдаланилмоқда.

Ушбу индекс тўртта ўлчов тоифалари бўйича баҳоланади:

- 1) бошқариш ва иқлим ўзгариши;
- 2) самарадорлик секторлари;
- 3) бозор ва инвеститсиялар;
- 4) атроф-муҳит.

Яшил ўсиш индексига кўра, Швеция, Дания, Чехия ва Германия каби мамлакатларда яшил ўсиш кўрсаткичлари энг юқори ҳисобланади. Ўзбекистон эса Осиё давлатлари орасида 33-ўринни эгаллаб турибди.

Тадқиқотларга кўра, Ўзбекистон ҳар йили углеводород энергиялари – нефт, газ ва кўмирдан фойдаланиш ҳисобига ялпи ички маҳсулотининг камида 4,5 фоизини йўқотади. Бундан ташқари, мамлакат ишлаб чиқариш қувватларининг деярли ярми эскирган. Уларни тиклаш ёки модернизатсия қилиш катта маблағ талаб қилади. Мутахассисларнинг қайд этишича, муқобил энергетикага таяниш Ўзбекистонга электр энергияси ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва талабни қондириш имконини беради. Аҳолининг тез ўсиши ва иқтисодиётнинг кўтарилиши электр энергияга бўлган талабнинг кучайишига сабаб бўлди [5].

2 декабр 2022 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-436 сонли қарори қабул қилинган. Дастурда яшил иқтисодиётга ўтишнинг стратегик мақсадлари куйидагилардан иборат:

- иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштирма ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш;

- қайта тикланувчи энергия манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоиздан кўпроғига етказиш;

- саноат соҳасида энергия самарадорлигини камида 20 фоизга ошириш;

- ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш;

- иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, бир миллион гектаргача майдонда сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш;

- йилига 200 миллион кўчат экиш ва кўчатларнинг умумий сонини бир миллиарддан ошириш орқали шаҳарлардаги яшил майдонларни 30 фоиздан ортиқроққа кенгайтириш;

- республика ўрмон фонди захиралари кўрсаткичини 90 миллион куб метрдан ортиқроққа етказиш;

- ҳосил бўладиган қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражасини 65 фоиздан ошириш.

Ўзбекистон электр энергия ишлаб чиқариш бўйича юқори техник салоҳиятга эга, унинг 97 фоизга яқини қуёш энергиясига тўғри келади. Қуёш энергиясини ишлаб чиқариш потенциали 525 - 760 миллиард кВт / соатни ташкил этади. Бунинг сабаби, йилига қуёшли кунлар сони 320 кун ва фаол қуёш соатлари сони ўртача 3000 соатни ташкил қилади.

Ўзбекистоннинг яшил иқтисодиётга ўтишдаги устувор йўналишларини санаб ўтамыз:

- Фавқулодда вазиятлар ва ўзгаришларга муносабат билдириш

- Табиий ресурслардан оқилона ва самарали фойдаланиш

- Барқарор ва инклюзив урбанизатсия

- Яшил, кам углеродли саноат ва иқтисодни ривожлантириш

- Инноватсиялар ва самарали, яшил давлат инвеститсиялари

- Яшил молиялаштириш

- Институтлар учун самарали сиёсат муҳитини яратиш

- Имкониятларни ошириш ва инсон капиталини ривожлантириш

- Иқлим ўзгаришидан энг кўп зарар кўрган жойлар ва инсонларни қўллаб-қувватлаш

Ўзбекистонда Ипак йўли, Ҳамкорбанк, Саноат қурилиш банклари биринчилардан бўлиб, хусусий компанияларни кредитлаш учун умумий қиймати 60 миллион долларлик яшил кредитларни олишди. Кредитлар иссиқлик изолятсияси, фотоэлектрик қуёш панеллари, иссиқлик насослари ва сувни тежайдиган суғориш тизимлари бўлмиш яшил технологияларга киритилган инвеститсияларни қоплайди. Бугунги кунга қадар Ўзбекистон иқтисодиётига 121 та лойиҳа орқали 3,8 миллиард евро сармоя киритилди.

Сунъий интеллект тизимлари экологик муаммоларни ҳал қилишга ижобий таъсир кўрсатади. Маълумки, глобал исишда иссиқхона газлари катта рол ўйнайди, уларнинг аксарияти қазиб олинган ёқилғиларнинг ёниши натижасида ҳосил бўлади. Сунъий интеллект ушбу таъсирни қуйидаги имкониятлар орқали камайтириши мумкин, жумладан:

1. Қуёш ва шамол каби экологик тоза манбалардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариладиган электр энергияси улушини ошириш. Ҳозиргача ушбу манбаларнинг об-

ҳавога боғлиқлиги улардан фойдаланиш самарадорлигини пасайтирмакда. СИ технологияларидан фойдаланиш қуёш ва шамол электр станцияларидан энергия ишлаб чиқаришни башорат қилиш имконини беради. Сунъий интеллект уларнинг энергия тизимларига интеграциялашувини камайтиради, бу эса анча узоқ вақт давомида (1 йилгача) оптимал қувват балансини яратиш имконини беради. Бундан ташқари, ушбу имкониятлар туфайли шамол ва қуёш энергиясидан олинган электр энергиянинг таннарни арзонлашади.

2. Ёқилғи электр станцияларининг ишлашини оптималлаштириш. Хусусан, электр энергияси ишлаб чиқариш самарадорлигини оширадиган, шунингдек, ёқилғининг ёниш частотасини камайтирадиган ва электр станцияларининг ишлашини оптималлаштирадиган эчимлар аллақачон мавжуд. “Ақлли электр станцияси” лойиҳаси ақлли энергия тизимига айланаётган келажак энергия тизимининг муҳим элементи сифатида тан олинган.

3. Электр энергиясини ишлаб чиқариш жойидан истеъмолчиларга ташишда йўқотишларни камайтириш. Мамлакатларнинг энергетика стратегияси аллақачон ақлли тармоқлардан фойдаланиш элементларини ўз ичига олган, хусусан, сунъий интеллект технологиялари асосида магистрал электр тармоқларини ривожлантириш жараёни бошланган;

4. Бинолар ва қўчаларни ёритиш ва иситишни назорат қилиш орқали энергия сарфини камайтириш, шунингдек, лойиҳалаш босқичлари асосида биноларда энергия самарадорлигини оптималлаштириш. Тармоқ компанияларида ақлли ўлчаш тизимлари ва ақлли подстанциялар каби ақлли шаҳар элементларидан фойдаланилмокда.

Яшил иқтисодиётга ўтиш дастурини рақамли технологиялар асосида амалга ошириш ушбу соҳада параллел равишда кадрларни тайёрлашни тақозо этади. Шунга асосан бугунги кунда Республикамиз олий ўқув юртлари яшил иқтисодиётга ўтиш учун энг зарур бўлган мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашни йўлга қўймоқдалар: биотехнолог; қайта тикланадиган энергия манбалари, муқобил (қуёш ва шамол) энергетика бўйича муҳандис; ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича муҳандис; биоиктисодиёт, иқлим хавфини баҳолаш ва бошқалар бўйича мутахассис. Бундан ташқари энергия тежайдиган технологияларни, шу жумладан сунъий интеллектни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва фойдаланиш бўйича мутахассисларни тайёрлаш амалга оширилмокда.

Замонавий технологиялар инсон ҳаётининг ажралмас қисмига айланди, инсонлар сунъий интеллект томонидан бажариладиган вазифаларнинг сони ва мураккаблиги ҳақида ўйламай қўйдилар. Бугунги кунда нейрон тармоқлари соғлиқни сақлаш, саноат ва қишлоқ хўжалигида қўлланилади ва аллақачон кўп соҳаларда инсонлар ўрнини муваффақиятли алмаштирмакда.

Хулоса ва таклифлар.

Айтиш мумкинки, сунъий интеллект - бу муаммоларни ҳал қилишнинг анъанавий ақлли моделлари ва усулларини ишлаб чиқадиган тадқиқот соҳаси. Унда муайян дастурлаш технологиялари ва махсус архитектурадаги ҳисоблаш воситаларидан фойдаланилади. Ушбу табиат ҳодисаларининг ҳар бири ўзига хос хусусиятларга эга, масалан, суғориш ишларида сувни бошқариш тизимларини такомиллаштириш, сувдан фойдаланиш ва истеъмолни ҳисобга олишда Smart Water ва шунга ўхшаш рақамли технологияларни жорий этиш; қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий этишни янада кенгайтириш ва рағбатлантириш, ушбу соҳага хорижий инвестициялар ва грантларни жалб этиш; сув хўжалигида давлат-хусусий

шерикчилик ва аутсорсингни жорий этиш, йирик сув объектларини рақамли технологиялар асосида бошқаришни автоматлаштириш, электр энергия ва бошқа ресурсларни тежайдиган замонавий технологияларни кенг жорий этиш.

Республикада кадрлар тайёрлашнинг контент-таҳлили натижалари бўйича қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин:

- Республика олий ўқув юртлари яшил иқтисодиётга ўтиш учун энг зарур бўлган мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашни бошлашлари керак.

- Республиканинг ишсиз аҳолиси учун энергия тежамкор иншоотларни лойиҳалаш, улардан фойдаланиш ва қуриш бўйича ҳамда энергия тежамкор технологияларни, шу жумладан сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича ўқитиш курсларини ташкил қилиш керак.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-436 сон қарори.
2. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4996-сон қарори.**
3. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрдаги “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-358-сон, қарори**
4. Цифровая экономика: инновационные цифровые технологии: учебное пособие/ Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Холбоев Б.М., Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2022, – 293 с.
5. Искусственный интеллект и когнитивные технологии в экономике: учебное пособие / С.С. Гулямов, А.Т. Шермухамедов, Б.М. Холбоев. – Москва: РУСАИНС, 2022. – 280 с.
6. Гулямов С.С., Джуманиязова М.Ю., Мирзанова Н.М. Технология промышленного интеллекта и экономика. Учебник. Т. ТФИ. 2022.
7. Тешабаев Т., Гулямов С.С. Хайитматов У.Т., Аюпов Р.Х. Рақамли иқтисодиёт ва дастурлаш асослари.. Изохли луғат. Тошкент. 2021 й. ”Давр Матбуот Савдо” МЧЖ, 15.5 б.т.
8. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Хайитматов У.Т. Статистический анализ цифровой экономики в Узбекистане. “Ўзбекистон транспорт тизимида рақамли ва инновацион технологияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг долзарб масалалари”. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Тошкент, 2021, 6-11 б.
9. Gulamov S.S., Shermukhamedov A.T., U.T. Haitmatov U.T. Methodological aspects of statistical analysis of the digital economy in Uzbekistan. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021, Issue 03, Volume 95. – 70-76 pp. SKOPUS 2.0
10. Индикаторы цифровой экономики: 2019: стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гочберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».- М.: НИУ ВШЭ, 2019.- 248 с.